

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No5(4)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 322 sahifa,
18-may, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'quvchi yoshlarni muhandislik kasblariga yo'naltirishda xorij tajribasi.....	10
Maxamov X. T., Omondavlatova Sofiya Baxtiyor qizi	
2-sinf darslarida "4K" ko'nikmalarini shakllantirish: XXI asr savodxonligi poydevori	14
Jo'rayeva Nargiza O'ktamovna	
Ommaviy axborot vositalarining inson ruhiy salomatligiga ta'siri: empirik tadqiqot natijalari.....	18
Abdinazarova Bibixonim Rashid qizi	
Talabalar uchun amaliy ko'nikmalarni shakllantirishda texnik loyihalarning o'rmi	23
Axmadaliyev Mansurbek Erkaboy o'g'li, Rejabov Jaloliddin Sadiq o'g'li	
Masalalarni modellashtirish metodi yordamida yechish yo'llari	28
B. B. Qarshiyev, Bekmuradov Bobur Toyloq o'g'li	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida elektron o'quv materiallaridan foydalanishning afzalliklari.....	34
Tog'aymurodova Marjona Yusuf qizi	
Raqamli ta'lim muhitida dizaynerlik faoliyatlarini rivojlantirishning zamonaviy metodlari.....	39
Satvoldiyeva Malaxatxon A'zamjanovna	
Metall va metallmas buyumlarga ishlov berish texnologiyasi fanidan amaliy dars mashg'ulotlarini raqamli texnologiyalar asosida o'qitish metodikasi	47
A. Safarov	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni shakllantirish mezonlari.....	57
Xolmatov Doston Dilshod o'g'li	
7–8-sinf biologiya darslarida kompetensiyaviy yondashuvni takomillashtirish metodikasi	60
Xolmurodova Sarvinoz	
Zamonaviy adabiyotda lider ayol portreti va shaxsiy rivojlanish falsafasi.....	64
G'afforova Dildora Ergashevna	
Boshlang'ich sinf o'qish darslarida matn ustida ishlash metodikasini takomillashtirishning pedagogik asoslari.....	69
Yusupova Umida Zayniddin qizi	
Umumta'lim maktabida xalq hunarmandchiligi va badiiy loyihalashda kreativ yondashish texnologiyalarining mazmun-mohiyati.....	74
Shomirzayev Maxmatmurod Xuramovich, G'aniyeva Dilfuza A'lam qizi	
Oila muhitining raqamli tadbirkorlik motivatsiyasiga ta'siri: psixologik tahlil	78
Tursunov Lutfulla Sayfullayevich, Boyqobilova Sevinch Fazliddin qizi	
Maktab va muzeylar aloqadorligini ta'minlash asosida o'quvchilarni ma'naviy merosga hurmat ruhida tayyorlashning pedagogik texnologiyasi	81
Nizomxonova Nargizaposhsho Ekrixon qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida produktiv o'qish malakasini shakllantirish.....	86
Xurramova Sojida Abdunazar qizi	
Oliy ta'lim tizimida liderlik kompetensiyalarini takomillashtirishning kompleks yondashuvlari.....	91
Risvayeva Charos Zaydilla qizi	
Sport sohasining ommaviyligi va inklyuzivligi	94
Z. N. Urunova, M. Jaborova	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida psixologik muhitni swot-tahlil qilish va korreksiyalash	97
Sattorova Shirinoy San'atovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kognitiv kompetentligini rivojlantirishda integrativ yondashuv ..	100
Buvrayev Akram Rustam o'g'li	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy nutqiga qo'yiladigan talablar	104
Xolmuminova Dilfuza Xolmamatovna	
O'qituvchining kasbiy faoliyatida ma'naviy-axloqiy fazilatlarining ahamiyati	107
Jumanazarova Dilnoza Umurzaqovna	

Hadislar yordamida boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviy-axloqiy sifatlarni shakllantirish	111
<i>Akaboyeva Malika Raxmatovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini mustaqil fikrlashga o'rgatish texnologiyasi	114
<i>Beshimova Muazzam Bahodirovna, To'lanboyeva Farangis Ibrohimjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ona tili fanini o'qitishda kreativlik qobiliyatini rivojlantirishning pedagogik-psixologik shart-sharoitlari	117
<i>Xoliyeva Sevara Rustam qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda multimedia texnologiyalaridan foydalanish kompetensiyasini tarkib toptirish	122
<i>Narmatova Fotima Dilshod qizi</i>	
Organizing Physics Lessons in General Education Schools Based on Gamification Elements	127
<i>Y. A. Mamatokhunov, U. S. Ismoilov, M. A. Muxtorjonova</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda mantiqiy tafakkurni rivojlantirishda didaktik o'yinlarning samaradorligi....	129
<i>Meyliyeva Sevinch Bozor qizi</i>	
Anoreksiyasi va bulimiyaning psixologik determinantlari hamda klinik jihatlari	132
<i>Askarova Nargiza Abdivaliyevna, To'raqulova Sevinch Sattorjon qizi</i>	
Koxlear implantli bolalar fonematik eshituvini shakllantirish asosida tovush talaffuzini shakllantirish	136
<i>Bozorov Otabek Yo'lchi o'g'li, Yakubova Asalxon Ulug'bek qizi</i>	
Qisqa masofaga yuguruvchi yosh sportchilarning kuch va tezlik-kuch ko'rsatkichlarini rivojlantirishda yillik rejalashtirish samaradorligi	139
<i>Eshpulatov Jamshid Nuraliyevich</i>	
Разработка модуля автопрокторинга для платформ дистанционного обучения на основе компьютерного зрения и анализа активности пользователя	144
<i>Дустқобилов Акмал Бобомуродович</i>	
Определение нарушений академической честности на онлайн-экзаменах на основе компьютерного зрения: алгоритм и эффективность модуля камерaproctor	149
<i>Дустқобилов Акмал Бобомуродович, Маматов Исломбек Ильесович</i>	
Zamonaviy ta'limda sun'iy intellekt texnologiyalari: imkoniyatlar, muammolar va istiqbollar	154
<i>Delov To'liqin Erkinovich, Gulmirzayeva Zulayho Ko'klanboy qizi</i>	
Ijtimoiy tarmoqlarning talaba yoshlar psixologiyasiga ta'siri	160
<i>Saidakbarova Nigora Abduraxim qizi</i>	
Talabalarni ijtimoiy-pedagogik faoliyatga tayyorlashning besh blokli pedagogik modeli	165
<i>Amonov Mirjon Namozovich</i>	
O'smirlarning raqamli texnologiyalarga qaramligi va uning psixologik salomatlikdagi o'rni	170
<i>Nurmatov Nurhayot Nurziyot o'g'li, Normamatova Aziza Ibroxim qizi</i>	
Qizlarda erta nikohning psixologik omillari va sabablari	174
<i>Sodiqova Gulbarno Odiljon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'quv motivlarini shakllantirishning pedagogik imkoniyatlari	178
<i>Jumayeva Guzal Xayriddin qizi</i>	
Maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalarda barmoqlar harakati mashqlari asosida kichik motorika va harakat koordinatsiyasini rivojlantirish	183
<i>Mirzakarimov Yuldashboy Abdinabiyevich</i>	
Globalashuv sharoitida yoshlar tashkilotlari orqali milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik strategiyalari.....	187
<i>Axralova Marg'uba Akmalxanovna</i>	
Tarbiya fani asosida o'quvchilarda huquqiy kompetentlikni rivojlantirish imkoniyatlari	191
<i>Jumanova Xafiza Xoliqulovna</i>	
Zamonaviy ilmiy-texnika taraqqiyoti sharoitida texnologik ta'lim mazmunini STEM yondashuvi asosida integratsiyalash va talabalarning texnik fikrlash kompetensiyasini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	196
<i>Imanov Baxtiyor Berdiyevich, Qulmamatova Xurshida Abduxamidovna, Barataliyeva Nasiba Maxmadaminovna</i>	
Ijodiy kompetensiyalarni shakllantirishga yo'naltirilgan o'quv jarayonining mazmuniy ta'minoti	202
<i>Kubayeva Mavluda Baxtiyor qizi</i>	

The Influence of a Competency-Based Approach on Educational Quality in Physics Instruction	205
<i>A. Xakimov, Yorqinjon Abduraimjanovich Mamatokhunov, M. A. Ne'matova</i>	
Umumta'lim maktablarida o'quvchilarning ekologik savodxonligini shakllantirishning amaliy holati	208
<i>Majitov Turg'unali Anvar o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilariga ingliz tilini o'rgatishning pedagogik va psixologiyistik xususiyatlari.....	214
<i>Ismoilova Muattar Ilyosovna</i>	
Sharq mutafakkirlarining yoshlarni mehnat va kasb-hunarga o'rgatish bo'yicha qarashlari.....	219
<i>Alqarov Qodir Xoimatovich, Irmatov Pirmuhammad Normat o'g'li</i>	
Metallar mavzusini interfaol metodlar asosida o'qitish orqali o'quvchilar kreativligini oshirish	222
<i>Murodova Sayyora Qanoatovna</i>	
Moliyaviy terminlarni tarjima qilishning metodologik muammolari.....	226
<i>Norboeva Dilafuz Djumaqulovna, Suvonov Ozodbek Jamshid o'g'li</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida yakuniy nazorat jarayonlarini sun'iy intellekt texnologiyalari asosida tashkil etishning afzalliklari	230
<i>Abdunabiyeva Kamola Mansurovna</i>	
Pedagogik ta'limda AI-tutor texnologiyalaridan foydalanish: o'zaro ta'sir mexanizmi va samaradorlik tahlili	236
<i>Abdunabiyeva Maftunaxon Solijon qizi</i>	
Talabalarda prokrastinatsiyani kamaytirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	240
<i>Kozimov Sayfullah Maxammadjon o'g'li</i>	
Kompetensiyaviy yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'quv-bilish faoliyatini rivojlantirish.....	245
<i>Raximov Zokir Toshmirovich</i>	
Yosh voleybolchilarning umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarliklarini oshirishning pedagogik asoslari	249
<i>Temirov Shoirbek Raimjonovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv jarayonlari mexanizmlarini takomillashtirish.....	253
<i>Kimsanova Rahnamo Solijonovna</i>	
Milliy kurash vositasida yoshlarning irodaviy sifatlarini rivojlantirish.....	257
<i>Muratov Muzaffar Shermamatovich</i>	
Xavotirlanish muammosining psixologik-pedagogik adabiyotlarda o'rganilganligi va o'smirlilik davrining psixologik xususiyatlari	261
<i>Mutalibjonov Nurillo Iroiljon o'g'li</i>	
Bo'lajak pedagoglarda kreativ tafakkurni rivojlantirishning innovatsion va refleksiv asoslari	264
<i>Oblayeva Lobar Erdonovna</i>	
STEM Education Technology: Physics Teaching Methodology and Future Innovations	268
<i>Yorqinjon Abduraimjanovich Mamatokhunov, Odinakhon Sotvoldiyeva Abdumannob qizi</i>	
Mustaqil ta'limni tashkil etishning nazariy asoslari	272
<i>Qurbonova Buzaynab Nurmuxammadiyevna</i>	
Maktabgacha tarbiya yoshda bolalar kognitiv sohasining tadqiq qilinishi.....	276
<i>Raxmonova Shaxrizoda Laziz qizi</i>	
Modernization of Physics Teaching Methodology Based on Stream Integration in Vocational Schools.....	279
<i>S. Z. Zaynobiddinov, Yorqinjon Abduraimjanovich Mamatokhunov, Z. M. Orifjonova</i>	
Cultural Competence as a Core Component of Foreign Language Teaching: Theoretical Foundations and Pedagogical Integration	282
<i>Shahlo Obidova</i>	
Pedagogika oliy ta'lim muassasalarida talabalarning akmeologik madaniyatini rivojlantirishda ART-pedagogik texnologiyalardan foydalanish.....	286
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Sharifova Dildora Shavkiddin qizi</i>	
Talabalarning to'garak mashg'ulotlari orqali ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish yo'llari	290
<i>Turakulova Feruza Mamadoli qizi</i>	

Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ona tili fanini o'qitishda kreativlik qobiliyatini rivojlantirishning pedagogik-psixologik shart-sharoitlari	294
<i>Xoliyeva Sevara Rustam qizi</i>	
Texnologiya darslarida raqamli texnologiyalar vositasida o'quvchilarning tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi.....	298
<i>Xudoyberdiyeva Nilufar Raximqulovna</i>	
Umumta'lim maktablari musiqa darslarida media-kontentlardan foydalanib o'quvchilarda estetik didni shakllantirish.....	302
<i>Xudoyqulov Asilbek Aziz o'g'li</i>	
Педагогические стратегии профилактики раннего профессионального выгорания у студентов-медиков (в условиях высокой информационной нагрузки)	305
<i>Асророва Мафтунабегим Махаммадризо кизи</i>	
Формирование самоотношения у подростков, переживших насилие	308
<i>Кушакова Наргиза Исламбаевна, Азаркова Миланика Дмитриевна</i>	
Изучение развития эпистемических знаний у учащихся 5-го класса в педагогико-психологической литературе.....	311
<i>Нехочина Лола Шахобиддиновна</i>	
Когнитивные уровни читательской деятельности в заданиях PIRLS: типология, процессы понимания и система оценивания.....	314
<i>Нуруллаева Шахло Уктамовна, Александра Валерьевна Шаркова</i>	

MUSTAQIL TA'LIMNI TASHKIL ETISHNING NAZARIY ASOSLARI

Qurbonova Buzaynab Nurmuxammadiyevna

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti,
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya: Ushbu maqolada oliy ta'lim muassasalarida mustaqil ta'limni tashkil etishning nazariy-metodologik asoslari haqida ma'lumotlar yoritilgan. Maqolada mustaqil ta'lim o'quv materialini mustaqil o'zlashtirish, murakkablik darajasi turlicha bo'lgan topshiriqlar hamda amaliy vazifalarni auditoriyada va auditoriyadan tashqarida ijodiy hamda mustaqil bajarish asosida nazariy bilim, amaliy ko'nikma va malakalarni shakllantirishga qaratilgan tizimli faoliyat ekanligi ta'kidlangan. Mustaqil ishlar didaktik maqsadi, vazifasi, murakkablik darajasi va kimga (individual yoki jamoa uchun) mo'ljallanganiga qarab bir-biridan farq qiladi.

Kalit so'zlar: mustaqil ta'lim, topshiriq, axborot, pedagogik zaruriyat, dars mashg'ulotlari, ta'limiy maqsadlar, refleksiya, elektron vositalar, o'quv vositalari, globallashuv.

Abstract: This article presents information on the pedagogical necessity of organizing independent learning in higher education institutions. It is emphasized that independent learning is a systematic activity aimed at developing theoretical knowledge, practical skills, and competencies through the independent mastery of educational materials, as well as the creative and independent completion of tasks of varying complexity and practical assignments both inside and outside the classroom. Independent work differs according to its didactic purpose, objectives, level of complexity, and intended audience (individual or collective).

Key words: independent learning, assignment, information, pedagogical necessity, classroom activities, educational goals, reflection, electronic tools, teaching aids, globalization.

Аннотация: В данной статье представлена информация о педагогической необходимости организации самостоятельного обучения в высших учебных заведениях. Подчеркивается, что самостоятельное обучение представляет собой систематическую деятельность, направленную на формирование теоретических знаний, практических навыков и компетенций на основе самостоятельного освоения учебного материала, творческого выполнения заданий различной сложности, а также решения практических задач как в аудитории, так и вне её. Самостоятельная работа различается по дидактической цели, задачам, уровню сложности и по тому, для кого она предназначена (индивидуальная или коллективная).

Ключевые слова: самостоятельное обучение, задание, информация, педагогическая необходимость, учебные занятия, образовательные цели, рефлексия, электронные инструменты, учебные пособия, глобализация.

KIRISH

Bugungi oliy ta'lim tizimi talabalardan o'z ta'lim jarayonini ongli ravishda rejalashtirish, uni boshqarish va natijalarini tahlil qilish kabi murakkab psixologik hamda pedagogik vazifalarni bajarishni talab etmoqda. Bu esa talabning nafaqat bilim egallashi, balki o'zini o'zi o'qitishga, intellektual va kommunikativ kompetensiyalarni shakllantirishga tayyor bo'lishini ham talab qiladi. Mustaqil ta'lim tanqidiy fikrlash, refleksiya va o'zini o'zi baholashning asosi hisoblanadi (UNESCO, 2017). Maqsad va uni asoslash. O'zbekiston Respublikasida uzluksiz ta'lim tizimini takomillashtirish, ta'lim sifatini yaxshilash va samaradorligini ta'minlashda moddiy omillar bilan bir qatorda ta'lim muassasalarida mustaqil ta'limni tashkil etish darajasi ham muhim ahamiyat kasb etadi. Talabalar mustaqil ishi mexanizmlarini takomillashtirish hamda ularning davr talablariga muvofiq faoliyat yurita olishlari uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishda oliy ta'lim tizimi alohida o'rin tutadi.

Yurtimizda ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar, qabul qilinayotgan qonun va qarorlar jamiyat taraqqiyotiga sezilarli ijobiy hissa qo'shmoqda. Ushbu hujjatlar mamlakatning intellektual salohiyatini yuksaltirish, davlat ta'lim standartlariga mos, malakali va raqobatbardosh kadrlar tayyorlashning muhim omili sifatida xizmat qilmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

“O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi 5847-sonli Farmoni bilan tasdiqlangan “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta‘lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi”da oliy ta‘limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo‘nalishlari, zamonaviy bilimga ega va mustaqil fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonini sifat jihatdan yangi bosqichga ko‘tarish, oliy ta‘limni modernizatsiya qilish hamda ilg‘or texnologiyalar asosida ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish strategik masalalar sifatida alohida qayd etilgan. Jumladan, konsepsiyada “mustaqil ta‘lim soatlari ulushini oshirish, talabalarda mustaqil ta‘lim olish, tanqidiy va ijodiy fikrlash, tizimli tahlil qilish, tadbirkorlik ko‘nikmalarini shakllantirish, o‘quv jarayoniga kompetensiyalarni kuchaytirishga qaratilgan metodika va texnologiyalarni joriy etish, o‘quv jarayonini amaliy ko‘nikmalarni shakllantirishga yo‘naltirish, bu borada o‘quv jarayoniga xalqaro ta‘lim standartlariga asoslangan ilg‘or pedagogik texnologiyalar, o‘quv dasturlari va o‘quv-uslubiy materiallarni keng joriy etish” vazifalari belgilangan”.¹

Ilmiy muammoning tavsifi va asoslanishi. Bugungi kun talablari mustaqil ta‘limni oliy ta‘lim muassasalarida yo‘lga qo‘yishni alohida pedagogik ahamiyatga ega jarayon sifatida belgilamoqda. Bu jarayon talabani shaxsiy va kasbiy rivojlanishining markaziy ustunlaridan biriga aylangan. Mustaqil ish, mustaqil ta‘lim va uning nazariy asoslari insoniyat tarixida shakllangan va rivojlangan. Shunday bo‘lsa-da, uning tashkiliy-uslubiy ta‘mini hamda samarali tashkil etish shart-sharoitlari bo‘yicha D. R. Garrison, H. Davis, shuningdek, mamlakatimiz olimlaridan A. V. Sadikova, D. Axmedova, D. Asqarova, Z. U. Berdinazarovlar tadqiqot ishlarini olib borganlar. Mustaqil ish, mustaqil faoliyat va mustaqil ta‘lim tushunchalari nisbiy xarakterga ega bo‘lib, turli tadqiqotchilar ularni turlicha izohlaydilar, ayrim hollarda esa mazkur tushunchalarga mutlaqo o‘ziga xos talqin beriladi. Shu bois ularning mazmun-mohiyatini aniq belgilash, o‘zaro farqlash hamda zamonaviy ta‘lim jarayoniga moslashtirish ilmiy izlanishlarda dolzarb masala hisoblanadi. Bu yondashuv talabani o‘quv jarayonidagi mustaqilligi, tashabbuskorligi va ijodiy faolligini chuqurroq o‘rganish imkonini beradi.

Masalan, R. E. Slavin² mustaqil ishni o‘qitish metodi va o‘quv vositasi sifatida qaragan hamda uni o‘quv va ilmiy bilish shakli sifatida baholagan.

H. Davis³ga ko‘ra, “o‘qituvchi tomonidan belgilangan, biroq uning bevosita yordamisiz egallanadigan har qanday bilim uchun olib borilgan faoliyat mustaqil ish hisoblanadi” va hokazo.

Aynan talabalarining mustaqil ishi va mustaqil ta‘limi haqida so‘z yuritgan pedagog olim S. I. Qulmamatov⁴ “talabalarining mustaqil ishi o‘quv jarayonining ajralmas qismi bo‘lib, u o‘qituvchining bevosita ishtirokisiz, ammo uning tavsiyalari va ko‘rsatmalari asosida, oldindan belgilangan muddatda mustaqil bajarilishi lozim bo‘lgan faoliyatni anglatadi”, deb ta‘kidlaydi. “O‘. Q. Tolipovning kasbiy ta‘lim tizimida yoshlarning kasbiy bilim, ko‘nikma va malakalarini rivojlantirishning pedagogik texnologiyalari⁵ hamda Sh. Sharipovning talabada ixtirochilik va ijodkorlikni shakllantirishning pedagogik asoslari⁶ga oid tadqiqotlarida ushbu masalalar keng ko‘rib chiqilgan”.

Pedagog olim B. Muqimov⁷ning tadqiqotida o‘quvchilarning mustaqil ishlari, xususan, darslarda ularning og‘zaki va yozma ijodiy faoliyatini tashkil etish masalalari o‘rganilgan. Chunki ma‘naviy barkamol avlodni tarbiyalash ijodiy ishlar va mustaqil faoliyatni talab etadi. Mustaqil fikri va shaxsiy qarashlari bo‘lmagan o‘quvchi ijodkor ham, mustaqil faol shaxs ham bo‘la olmaydi.

L. G. Peterson tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda “shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim modeli asosida talabani mustaqil bilim olish faoliyatini regulativ strategiyalar, ya‘ni rejalashtirish, o‘z-o‘zini nazorat qilish va o‘z ustida ishlash mexanizmlari asoslab berilgan. Muallif talabani mustaqil o‘rganishga bo‘lgan tayyorgarligini shakllantirishda shaxsiy motivatsiya va refleksiya muhim rol o‘ynashini qayd etadi”, deb ta‘kidlanadi.

E. V. Bondarevskaya⁸ esa innovatsion texnologiyalar asosida talabalarining mustaqil ta‘lim faoliyatini tashkil etishning amaliy jihatlari e‘tibor qaratgan. Uning tadqiqotida elektron platformalar, testlar va individual o‘quv qo‘llanmalari orqali talabalarining o‘quv mustaqilligini rivojlantirishga oid metodik yechimlar keltirilgan.

I. V. Robert⁹ fikricha, “mustaqil o‘quv-izlanish faoliyati” tushunchasi alohida o‘rganilishi lozim bo‘lgan muhim jarayon hisoblanadi. Bu faoliyat talabani nafaqat bilim egallashini, balki mustaqil izlanish topshiriqla-

1 O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta‘lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 5847-sonli Farmoni.

2 Slavin R.E. Educational Psychology: Theory and Practice. – Pearson, 2017.

3 Davis H. Learning and Motivation in the Postsecondary Setting. Springer, 2019.12-bet

4 Qulmamatov.S.I.Mustaqil ta‘limni tashkil etishda kompyuter texnologiyalaridan foydalanish metodikasi (“Informatika va axborot texnologiyalari” fani misolida) Ped.fan.nom..dis. Guliston, GulDU, 2008-122b.

5 Tolipov O‘.Q. Talabalar mustaqil ishlari o‘qitish vositalari // Xalq ta‘limi. – Toshkent, 2000. - №1.- B. 45 – 47.

6 Sharipov Sh. S. Talabalar ixtirochilik ijodkorligini shakllantirishining pedagogik sharoitlari. (Mehnat va kasb ta‘limi fakutetlari misolida): Dis. ... ped. fan. nom. – T.: 2000. – 205 b.

7 Muqimov B.R Talabalarni mustaqil ish jarayonida interfaol ta‘lim metodlari asosida didaktik kompetensiyasini takomillashtirish. Ped. fan.bo.y.fal.dok (PhD) diss.-Toshkent, 2020 –B 86-90

8 Петерсон Л.Г. Личностно-ориентированная технология в образовании. Москва, 2018.

9 Robert I.V. Raqamli ta‘lim texnologiyalari. – Moskva, 2013.

rini bajarish orqali yangi g'oyalarni izlab topishini, tanqidiy fikrlash asosida mavjud ma'lumotlarni tahlil qilib, o'z xulosalarini chiqarishini ham o'z ichiga oladi. Shuningdek, axborot manbalarini mustaqil tahlil qilish ko'nikmasi talabani to'g'ri qaror qabul qilishida, bilimlarni chuqurlashtirishida va o'z kasbiy salohiyatini rivojlantirishida muhim ahamiyat kasb etadi. Shu jihatdan olganda, mustaqil o'quv-izlanish faoliyati talabani shaxsiy va intellektual o'sishini ta'minlovchi asosiy vositalardan biri sifatida qaraladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Pedagogika va psixologiya sohalarida mustaqil ta'lim tushunchasi keng o'rganilgan bo'lib, uning asosiy mazmuni talabani bilishga bo'lgan ichki ehtiyoji va faolligini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Ilmiy-nazariy adabiyotlarda ta'kidlanishicha, qadimgi faylasuflar (Aflotun, Aristotel) va Sharq mutafakkirlari (Farobiy, Ibn Sino va boshqalar) o'quv jarayonida shogirdning aqliy faolligini kuchaytirish, mustaqil izlanish va o'zini anglashni muhim omil sifatida e'tirof etganlar. Masalan, Al-Farobiyning ta'lim haqidagi qarashlarida bilimni egallash jarayoni faqat ustozga bog'liq bo'lmay, shogirdning shaxsiy sa'y-harakati va mushohadasiga tayanishi ta'kidlanadi. Ularning nazarida, o'zlashtirilgan bilim inson tafakkurida mustaqil tahlil qilinib, amaliy faoliyatda qo'llanilgandagina chinakam samara beradi. O'quv jarayonini uslubiy ta'minlash kompleksini rivojlantirish talabalarning mustaqil ishlari samaradorligining muhim sharti hisoblanadi. Bunday kompleks tarkibiga ma'ruza matnlari, o'quv-uslubiy qo'llanmalar, laboratoriya mashg'ulotlari, o'quv mashg'ulotlari elementlari, real ma'lumotlar asosida shakllantirilgan vazifa va topshiriqlar banklari, modellashtirish vositalari, o'quv dasturlari va o'zini o'zi boshqarish dasturlari, o'quv hamda monitoringning avtomatlashtirilgan tizimlari, elektron ma'lumotlar bazalari kiradi. Bu esa muammoli o'qitishni tashkil etishga imkon beradi, bunda talaba o'quv jarayonining teng huquqli ishtirokchisiga aylanadi.

O'qitishning kredit-modul tizimi ko'pincha o'rta maxsus ta'limning zamonaviy amaliyotida shunday texnologiya sifatida qabul qilinadiki, u talaba va o'qituvchiga ta'lim faoliyatining sub'ekti sifatida harakat qilish, ya'ni hamkor bo'lish imkonini beradi. Kredit-modul tizimi talabalarni ko'p bosqichli baholashni o'z ichiga oladi. Biroq bu besh balli shkalaga oddiy o'tish emas, balki talabalarning individual qobiliyatlarini obyektiv baholash imkoniyatini kengaytiruvchi tizimdir. Turli xil individual vazifalar blokini yaratish orqali har bir topshiriqning o'ziga xos "bahosi" belgilanadi. Kreditli o'qitishning to'g'ri tashkil etilgan texnologiyasi besh balli baholash tizimidan bosqichma-bosqich chiqib ketishga va yakunda talabalar tomonidan to'plangan ballarni an'anaviy baholarga ("a'lo", "yaxshi", "qoniqarli", "qoniqarsiz") o'tkazishga imkon beradi. Bundan tashqari, kredit tizimi mustaqil ish topshiriqlarini bajarishda yoki muammolarni hal qilishda yangicha yondashuv va ijodkorlik uchun qo'shimcha rag'batlantiruvchi ballarni ham nazarda tutadi. Talaba darsdan tashqari mashg'ulotlarda (tanlovlar, konferensiyalar, individual ijodiy topshiriqlar, insholar) qatnashish orqali ilmiy reytingini oshirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shu bilan birga, o'z vaqtida ishlamagan talabalar salbiy ball olishi mumkin. Aksincha, ayrim talabalarga dasturni tezroq bajarish tavsiya etiladi. Masalan, agar talaba test topshirishga yoki guruh oldida mustaqil ishini himoya qilishga tayyor bo'lsa, unga qo'shimcha ball berilishi mumkin. Kredit-modul tizimi o'quv jarayonida bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirish sifati hamda rejalashtirilgan mustaqil ishlarning bajarilishi ustidan doimiy monitoring olib borishni ta'minlaydi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Yoshlarda mustaqil ish bajarish ko'nikmalarini shakllantirish jarayoni turli o'quv fanlarini o'qitish bilan bevosita uzviy bog'liq bo'lib, bu jarayonning muvaffaqiyati talabani o'quv faoliyatida faollik, tizimlilik, maqsadga yo'naltirilganlik va mustaqillik kabi sifatlarning shakllanishi bilan belgilanadi. Shu o'rinda mustaqillik mustaqil ta'limning asosiy komponenti sifatida alohida ahamiyat kasb etadi, chunki aynan shu sifat talabani o'z bilim olish jarayonini boshqarish, nazorat qilish va o'z faoliyatiga tanqidiy baho berish imkonini beradi. Mustaqil fikrlash esa ta'lim tizimining ajralmas qismi sifatida talabalarda muammoli vaziyatlarga yangicha yondashish, ijodiy qarorlar qabul qilish va tahliliy fikr yuritish ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Natijada, mustaqil ta'lim jarayoni nafaqat bilimlarni o'zlashtirish vositasi, balki shaxsiy rivojlanishning strategik omiliga ham aylanadi. Umumiy tahlil shuni ko'rsatadiki, xorijiy tajribalarda mustaqil ta'lim ko'proq shaxsiy faollikka asoslangan reflektiv yondashuv sifatida, MDH mamlakatlari ta'lim tizimida esa metodik-muhandislik yo'nalishida tashkil etiladi. O'zbekistonda esa bu yondashuvlar mahalliy ta'lim tizimi ehtiyojlariga moslashtirilgan holda sintez qilinmoqda. Ammo hali-hanuz talabani real mustaqilligini shakllantirishga xizmat qiluvchi samarali monitoring, diagnostika va kompetensiyaviy tahlil mexanizmlarini yanada takomillashtirish dolzarb masala bo'lib qolmoqda.

Oliy ta'limda mustaqil ta'limni muvaffaqiyatli yo'lga qo'yish uchun, eng avvalo, bu jarayonni qo'llab-quvvatlovchi pedagogik shart-sharoitlarni yaratish muhim ahamiyatga ega. Talabani o'zi bilim olishga intilishi uchun unga shunchaki topshiriq berish yetarli emas – buning uchun maqsadli muhit, rag'batlantiruvchi uslublar, zamonaviy resurslar va o'qituvchi tomonidan qo'llab-quvvatlovchi yondashuv bo'lishi kerak. Bunda didaktik

materiallarning ochiqqligi, mustaqil ishlash uchun moslashtirilgan topshiriqlar tizimi, axborot-kommunikatsion texnologiyalarning integratsiyasi, shuningdek, o'z-o'zini baholash va tahlil qilish imkoniyatlarining mavjudligi asosiy omillar hisoblanadi. O'qituvchining pedagogik mahorati ham muhim bo'lib, u faqat nazorat qiluvchi emas, balki talabani yo'naltiruvchi va motivatsiya beruvchi murabbiy sifatida ishtirok etishi zarur. Oliy ta'limda mustaqil ta'limni samarali tashkil etish – bu faqat didaktik yondashuv emas, balki o'quv jarayonini shunday tashkil etishki, u talabani ichki rag'bat asosida mustaqil harakat qilishga undasin. Bunday shart-sharoitlar mavjud bo'lmas ekan, mustaqil ta'lim faqat rasmiy talab darajasida qolib ketishi mumkin.

Zamonaviy pedagogik talqinda mustaqil ta'lim shaxsga yo'naltirilgan ta'lim prinsipi bilan uzviy bog'liq. Psixologik nuqtayi nazardan qaralganda, mustaqil ta'lim talabani faolligiga asoslanib, uning individual xususiyatlari va shaxsiy ehtiyojlarini inobatga olgan holda tashkil etiladi.

Shuni ta'kidlash joizki, o'qituvchi bu jarayonda an'anaviy bilim beruvchi emas, balki rahbar-murabbiy yoki fasilitator rovida namoyon bo'ladi. Boshqacha aytganda, u talabaga tayyor bilimni bermaydi, balki yo'naltiradi, rag'batlantiradi va mustaqil izlanishga undaydi. Didaktik nuqtayi nazardan, mustaqil ta'limning mohiyati shundaki, unda talaba faqatgina bilimlarni o'zlashtirib qolmay, balki bilim va ko'nikmalarni egallash usullarini ham mustaqil ravishda o'zlashtiradi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, mustaqil o'quv faoliyati – bu nafaqat bilim olish, balki talabani malaka va amaliy ko'nikmalarini ham o'z kuchi bilan shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim shaklidir. Shu bois, mustaqil ta'limni talabani o'z-o'zini rivojlantirish jarayoni sifatida baholash mumkin, chunki uning davomida talaba o'z ustida ishlash, bilim faoliyatini mustaqil boshqarish hamda o'zini nazorat qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

XULOSA

Pedagogika yo'nalishida tahsil olayotgan bo'lajak Tarbiya fani o'qituvchilarida mustaqil bilim olishga qiziqish va salohiyatni rivojlantirish, ularning pedagogik madaniyatini yuksaltirishga turtki beradigan muhim omilni shakllantirish zarur.

Talabalarni mustaqil ta'lim jarayoniga jalb etishda asosiy omil ularning ichki motivlari va shaxsiy ehtiyojlaridir. Boshqacha aytganda, talaba nimani o'rganishi kerakligini, qanday maqsadlarga erishishni va bu jarayonda qaysi vazifalarni bajarishni o'zi belgilaydi.

Mustaqil ta'limning mohiyatini quyidagicha izohlash mumkin:

birinchidan, u talabani siyosiy ongini shakllantiradi, zamonaviy hayotiy voqelikka to'g'ri munosabat bildirishiga yordam beradi;

ikkinchidan, kasbiy tayyorgarlik jarayonida talabani mustaqil bilim olish faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi va uning kasbiy rivojlanishiga xizmat qiladi;

uchinchidan, o'quv fanlarini yanada chuqurroq o'zlashtirish hamda talabani shaxsiy rejasi va qiziqishlariga moslashtirilgan ta'limni tashkil etadi;

to'rtinchidan, talabani iste'dodi va sevimli mashg'ulotlarini rivojlantirish imkonini yaratadi; beshinchidan, shaxsiy fazilatlarini va xarakterini shakllantirishga yordam beradi.

Shu bois, mustaqil ta'lim nafaqat bilim olish vositasi, balki talabani shaxsiy, kasbiy va ijtimoiy jihatdan yetuk inson bo'lib shakllanishida ham muhim omil sifatida qaraladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi 5847-sonli Farmoni. <https://lex.uz/docs/-4545884>
2. Slavin, R. E. Educational Psychology: Theory and Practice. Pearson, 2017.
3. Davis, H. Learning and Motivation in the Postsecondary Setting. Springer, 2019. – 12-bet.
4. Qulmamatov, S. I. Mustaqil ta'limni tashkil etishda kompyuter texnologiyalaridan foydalanish metodikasi ("Informatika va axborot texnologiyalari" fani misolida): ped. fan. nomz. dis. Guliston: GulDU, 2008. – 122 b.
5. Tolipov, O'. Q. Talabalar mustaqil ishlarida o'qitish vositalari // Xalq ta'limi. – Toshkent, 2000. – № 1. – B. 45–47.
6. Sharipov, Sh. S. Talabalar ixtirochilik ijodkorligini shakllantirishning pedagogik sharoitlari (Mehnat va kasb ta'limi fakultetlari misolida): dis. ... ped. fan. nomz. – Toshkent, 2000. – 205 b.
7. Muqimov, B. R. Talabalarni mustaqil ish jarayonida interfaol ta'lim metodlari asosida didaktik kompetensiyasini takomillashtirish: ped. fan. bo'yicha falsafa doktori (PhD) diss. – Toshkent, 2020. – B. 86–90.
8. Петерсон, Л. Г. Личностно-ориентированная технология в образовании. Москва, 2018.
9. Бондаревская, Е. В. Инновационные технологии обучения и самостоятельная работа студентов // Инновации в образовании, 2017. – 8-бет.
10. Robert, I. V. Raqamli ta'lim texnologiyalari. – Moskva, 2013.
11. Mamatkulov, R. Talabalarda mustaqil ta'lim kompetensiyasini shakllantirish usullari. – Toshkent: TDPU, 2020.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №5(4)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.